

ശാരീരികവിനിമയം ആദ്യകാലസിനിമകളിൽ(1890-1920കൾ)

ചിത്രങ്ങളുടെ ചലനം സിനിമയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് ആയിരുന്നു. 1890-കളിൽ ലൂമിയർ സഹോദരങ്ങളും തോമസ് എഡിസനും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സ്വകാര്യജീവിതം ക്യാമറയിൽ പകർത്തി. ലളിതമായ പരവൃത്തികൾ നടക്കുക, നൃത്തം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയുടെ പരദേശം ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ആകർഷകഘടകമായി. ജോജസ് മലിസിന്റെ *A Trip to the Moon* (1902) പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ മായിക കാഴ്ചകൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി. ആദ്യകാലഘടനയിൽ ചാപലി ചാപലിൻ, ബസ്റ്റർ കീറ്റിൻ എന്നിവരുടെ ശാരീരിക ഹാസ്യപരകടനങ്ങൾ, ശബ്ദമില്ലാത്ത സിനിമകളിൽ നമ്മുടെ പരകടിപിടിക്കാൻ ശരീരഭാഷയെ മാർമാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്.

1920-കളിൽ ജർമ്മൻ എക്സ്പർഷനിസത്തിൽ തെറ്റായ പരവൃത്തികളും ഭീതിയും പരതിഫലിപ്പിക്കാൻ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. *The Cabinet of Dr. Caligari* (1920) സിനിമയിലെ ശാരീരിക ചലനങ്ങൾ മനോവകൈകളുടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. സർ റിയലിസത്തിൽ ലൂയിസ് ബ്യൂണുവലിനെ പോലുള്ള സംവിധായകർ ശരീരത്തെ സ്വപ്നസമാനമായ രംഗങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. *Un Chien Andalou* (1929) ചലച്ചിത്രത്തിൽ കർത്തി ഉപയോഗിച്ച കണ്ണിനെ മുറിക്കുന്ന രംഗം ശരീരത്തിന്റെ ദൃശ്യഭാവനാത്മക ശക്തി എങ്ങനെ പരയോജനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് തെളിയിച്ചു.

ഹോളിവുഡിന്റെ സുവർണ്ണകാലഘട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നത് 1930 മുതൽ 50 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ശരീരത്തെ ശൃംഗാരപരതീകമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടമാണ്. മെലിൻ മറോ, ക്ലാക് ഗബേൾ എന്നിവരുടെ കരിയർ ഇവരുടെ സൗന്ദര്യവും കരിഷ്മയും കണ്ടെത്തുകയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. സംഗീതത്തിന് പരാധാന്യം നൽകിയ സിനിമകളിൽ ഹരേഡ് ആസ്റ്റയർ, ജീൻ കലേലി എന്നിവർ നൃത്തരംഗങ്ങളിൽ അവരുടെ ശരീരഭാവനയും സാങ്കേതിക മികവും സമന്വയിപ്പിച്ചു.

അഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ *Psycho* (1960) സിനിമയിൽ മനുഷ്യശരീരം ഭീതികക വദേയായി. ഡവേഡ് ക്രോണബർഗിന്റെ *The Fly* (1986) പോലുള്ള ബോഡി ഹൊറർ ചിത്രങ്ങൾ ശരീരമാറ്റങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ എന്നിവയെ അതിവിദഗ്ദ്ധമായി അവതരിപ്പിച്ചു.

പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സമകാലികസിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ മുഖം നൽകി. *Avatar* (2009) പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ CGI ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകിയതു പോലെ അവതരിപ്പിച്ചു. മോഷൻ ക്യാപ്ചർ സാങ്കേതിക വിദ്യ *The Lord of the Rings* ന്റെ ഗോളം സൃഷ്ടിച്ച ആഡി സക്വിസ് പോലുള്ള അനേകരോക്കളുടെ പരകടനങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു.

ശരീരത്ത് വയ്ക്കുന്ന കഴിവുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമീപകാലത്തുണ്ടായി. ശരീരസൗന്ദര്യത്തിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ കൈവന്നു. ശരീരത്ത് യഥാർത്ഥമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകരും അങ്ങനെയങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ നടനന്മാരും മുന്നോട്ടു വന്നു. മലയാളസിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ശരീരപരകനത്തിന് ചുരുക്കമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ശരീരവിനിയോഗത്തിന്റെ ബഹുമാനമായ മാറ്റം സാംസ്കാരിക പരീക്ഷകളെ പരതിക്കൊഴിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമാചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയെ ശരീരം വയ്ക്കുന്നതിന്റേതാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

മലയാളസിനിമയിലെ ശരീരവിനിയോഗം: ചരിത്രപരമായ അവലോകനം

മലയാള സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശരീരം ക്രമീകരണങ്ങളും സാമൂഹികബോധത്തിന്റെയും പരീക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. പുരുഷശരീരം തൊഴിലാളി-മുതലാളി, ജന്മി-കുടിയാൻ എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെ പരീക്ഷണമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പഴയ സിനിമകളിൽ സത്യം പരമം നസീറും അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ശരീരം കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും മുഖമുദ്രയായിരുന്നു. അതേസമയം സ്ത്രീശരീരം നൈതികതയുടെയും പവിത്രതയുടെയും പരീക്ഷണമായി. സ്ത്രീശരീരം ഒരു കർമ്മം ആയി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ടം. അഭിനയിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ കിടത്തിയെന്നു അക്ക്കലത്ത്. പിന്നീട് നാടകത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾ സിനിമയിലേക്ക് കുടിയേറി. സിനിമയിൽ പവിത്രമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പല ശരീരങ്ങളും സിനിമയുടെ പിന്നണിയിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതു കണ്ടു തന്നെ സ്വദേശീയരായ പല നടികളും സിനിമയിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നു. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പല നടികളും മലയാളത്തിലേക്കു. നായിക വേഷങ്ങളിൽ തിളങ്ങി. പലതരത്തിലും സ്ത്രീശരീരം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബലാത്സംഗ സീനുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പൊതുസവിശേഷതയായിരുന്നു. ജനസാമാന്യത്ത് ആകർഷിക്കാൻ സ്ത്രീശരീരത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാവാം ശരി.

1970-കളുടെ അവസാനം മുതൽ മലയാളസിനിമ ശരീരത്ത് രാമോദി ആകർഷണത്തിന്റെയും ലിംഗപദവിയുടെയും പരീക്ഷണമാക്കി. ജയൻ, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ തുടങ്ങിയവർ ശക്തിയും കരുത്തും പരദർശിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറി. സുന്ദരവും മോഹനവുമായ സ്ത്രീശരീരത്ത് ഗാനരംഗങ്ങളിലും നൃത്തങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചു.

1990-കൾ മുതൽ ശരീരത്ത് കൂടുതൽ പരതിസന്ധിമനോഭാവങ്ങളുടെയും സാമൂഹികമാതൃകയ്ക്കിടയിലും ഭാഗമാക്കി. മോഹൻലാലിന്റെ വാനപർശ്വം (1999) ശരീരത്ത്

ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ദാഹമടக்கാൻ അവൾ ശ്രമിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഫോണിലൂടെ മാത്രം കൂടുംബകാര്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഭക്താവ് അവർക്ക് മടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കിടന്ന കിടപ്പിൻ്റെ കിടക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മയുടെ വിസ്മയങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നതും അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഭക്താവിനോട് അവൾ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സഹകരണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നീ എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ അപചയം അമ്മച്ചിയും ഒരയ്ക്കകാവില്ല എന്ന്താണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉള്ള അയാളുടെ മറുപടി. കുറച്ചു കാലം അവൾ അലഞ്ഞു. സഹിച്ചു. പിന്നീട് അവൾ അതിൻ്റെ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സാധാരണ ഒരു മധ്യവർഗ്ഗ കൂടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന, കരളിൽ സാധാരണയായി നടക്കുന്ന, അവിഹിതം എന്ന് നമ്മൾ പേരിടുന്ന വിളിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ തുടരാൻ അവൾ നിബന്ധിതയാവുകയാണ്. ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ അവളെ അതിൻ്റെ നിബന്ധിക്കുകയാണ്. തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ദാഹം തീർക്കുന്നതിനൊപ്പം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തന്റെ പരശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുള്ള മാധ്യമമായി ഉടൽമാറുന്നു. പലപ്പോഴും അവൾ ശരീരം ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയെ ഹനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനായി അവൾ അവളുടെ സുഹൃത്തിനെ തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നു. കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവളുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ഒരുവനെ തന്റെ വീടിലേക്ക് രാത്രികാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ക്ഷണിക്കുകയും അവനുമായി ശരീരം പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീ പഴയപോലെ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ അവൻ്റെ ഉടലിനുമേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ അധികാരത്തെ ആസ്വദിക്കുകയും അവൾ അത് മുതലടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ അവിഹിതകാമുകനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മായിയമ്മയെ കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു.

എന്നാൽ അവിടെ ഇപ്പോഴും മരണകിടക്കയിൽ അമർന്ന് കിടക്കുന്ന പരിയതയെ കാത്ത് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കാൻ പരാപ്തനായ ഒരു ശരീരവും മനസ്സുമുള്ള ഭക്താവ് കഴിയുന്നുണ്ട്. വാർദ്ധക്യത്തിലും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പരാപ്തി തനിക്കുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന പൗരൂഷം കഥനായകനായ ഇൻ്റർസ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബലം നമുക്ക് സിനിമയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വർത്തമാനകാലത്തിലെ ദാമ്യബന്ധങ്ങളേക്കാൾ ദൃശ്യ പഴയകാലത്തെ ദാമ്യബന്ധങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് സിനിമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. തളന്നു കിടക്കുമ്പോഴും തന്റെ ഭാര്യയുടെ മേൽ പരണയഭിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്താവിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ

ഭാമ്പത്യത്തിനറൈ കെട്ടുറപ്പ് അവിടെയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെടു പഠയ ഭാമ്പത്യത്തിനറൈ ദൃശ്യതയാണ് അവിഹിതബന്ധങ്ങളായി സിനിമയിൽ പരത്യക്ഷപ്പെടുന്തത്. പലതരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടു മ്പഠഘും തന്നെ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്തുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അവൾ തടുന്തത്. അവിടെയും അവൾ പരാജയപ്പെടുന്തുന്നു. യഥാർത്ഥ വിലമ്പൻ സിനിമയിൽ കടന്നുവരുന്നതത് അവസാനമാണ്. തന്നെ ജീവിത ത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുപ്പഠഘും അവൾ പരാതിപ്പെടുന്തരുന്തത് ത്തിനെ ഭക്താവിനഠഠാണ്. പക്ഷേ നീ സഹിക്കണം, അവർക്ക് വരേ ആരുമില്ലല്ലഠഠ, അവർ ഒർക്കാവിലല്ല എന്ന് ക്ലീഷേ വാചകങ്ങളിൽ അയാൾ തന്നെ ഭാര്യയെ തളച്ചിട്തു. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാൾ നിരന്തരം ഒളിച്ചപ്പഠഠുകയും പകരം അതരയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ത്തിനെ ഭാര്യയുടെ മരേൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവളുടെ ഭക്താവ് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ വിലമ്പൻ. സിനിമയുടെ അവസാന രംഗത്ത് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും അവളുടെ സുഹൃത്തും എല്ലാം മരണപ്പെടു തിനുശേഷം ആണ് അയാൾ തന്നെ വീടിലകേക്ക് കടന്നുവരുന്നതത്. വിവാഹത്തിനറെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്ന് നിബന്ധമുള്ള നായിക സിനിമയുടെ ആവശ്യമേ അല്ല. മറിച്ച് തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠഠകുന്നതത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ അവൾ മറഠഠരു രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് കുറകാർ? ക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുക്കുപ്പഠഠൾ അവർക്ക് ഓക്കാനം വരുന്നുന്നു. കാരണം കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ മലമുതരവിസൃജ്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ദുരിതം അവളുടെ തലയിലുണ്ട്. പലപ്പഠഠഘും അത് അച്ഛനെടുക്കുപ്പഠഠഘും അച്ഛൻ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ അത് ഭാര്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നുന്നു. വന്ന ഹഠഠം നഴ്സുമാരല്ലഠഠം ഓരഠഠ കാരണം പറഞ്ഞ് പഠഠകുന്നുന്നു. ഓജസും ശരീരവും ഉള്ള എല്ലാ ആത്മികളും എല്ലാ ദാഹങ്ങളും ഉള്ള ഒരു പഠഠകുടി തന്നെ ശരീരത്തിനറെയും ആത്മാവിനറെയും ദാഹങ്ങളെ അകറ്റാൻ മറു മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഉടലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഉടൽ സിനിമ നിക്ഷകുന്നതത്. വയസ്സായിട്തു തന്നെ ഭാര്യയുടെ സംരക്ഷണം തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ശക്തനായ ഭക്താവ്. ഏറ്റവും സുന്ദരമായി ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്തുണ്ട് ഇന്ദ്രഠഠസ്. അദ്ദേഹത്തിനറെ ശരീരത്തിനറെ ദൃശ്യത ശരീരത്തിന് സമമാനിച്ചത് ഭാര്യയഠഠടുള്ള അഗാധമായ പരണയമാണ്. മൃതപരയമായ ആ ഉടലിനെ അയാൾ അതരമാതരം സ്നഹിക്കുന്നുന്നു.

അഭിനിവശേത്തിനറെയും ജീണ്ണതയുടെയും ഉടലുകൾ സിനിമ വ്യക്തമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്തുണ്ട്. *മാംസനിബദ്യമല്ല രാഗം* എന്ന് മഹാകവിയുടെ വചനത്തെ

அறிவுத் தளவற்றவர்களுக்கான வளம்மாள் அறிவு நாயக கமாபாத்தரித்திரயும் ஓர்யயுடையும் ஓம்பத்யம். அறிவுத் தளவற்றவர்களுக்கான வளம்மாள் அறிவு நாயக கமாபாத்தரித்திரயும் ஓர்யயுடையும் ஓம்பத்யம். அறிவுத் தளவற்றவர்களுக்கான வளம்மாள் அறிவு நாயக கமாபாத்தரித்திரயும் ஓர்யயுடையும் ஓம்பத்யம்.

சீரன்மசூபி

1. ஒரு சூழல் உலகை, *வெள்ளித்திரையின் ராஜ்யம்*, கோலிக் கோல் சிந்தி பஸ்பிக்கக்ஷேஸ், 2018
2. லோ. நதையூர் ஹிக்ஷேஸ், *யோகத்தின் உலகம்*, திருவந்தபுரம் மதையூர் ஷூஸ், 2024
3. ஷேஸ் ரன்சத்தாணி, *உலகத்தின் உலகம்*, ஓலிப் பஸ்பிக்கக்ஷேஸ், 2025
4. ராஜன்சீர் ஜி பி, *சிந்தியும் தோய்யும்*, சிந்தி பஸ்பிக்கக்ஷேஸ், 2023
5. ராஜக்ஷேஸ் பி, *காத்தியின் அறிவு*, கரேஷ் ஓஷ் ஹிஸ்ரீரீயூட், 2008
6. உலகத்தின், *காத்தியின்*, துய்யூர் சீர் ஷூஸ், 2008
7. பிஜயக்ஷேஸ், *உலகத்தின் கம*, கோலிக் கோல் பூர்ஷ் பஸ்பிக்கக்ஷேஸ், 2017
8. வனேசு கமாஷ், *சிந்தியின் அறிவு*, வனேசு ஷூஸ், 2025
9. சூனிஸ் சி ஹ், *உலகத்தின் அறிவு*, ஓலிப் பஸ்பிக்கக்ஷேஸ், 2003
10. சூரன்சீர் பி க, *நிலவிலும் நிழலும்*, கரேஷ் ஷூஸ், 1996
11. சூரன்சீர் க பி, *மதையூர் சிந்தியின் அறிவு*, பூர்தக ப்ரஸாயக சூழல், 2024